

URL : <https://nordicsabi.wordpress.com/les-transformations-silencieuses-1/>

Permalien : les-transformations-silencieuses-1

Publié le 25/06/2023.

Les transformations silencieuses 1. Hirasawa Kurō (平澤九朗, 1772-1840) & Katō Bakutai (加藤麦袋, 1861-1943)

Florent Fajole, *Baltic & Nordic Sabi*.

Hirasawa Kurō (平澤九朗, 1772-1840) était un samurai et un potier attaché au service de la branche Owari du clan Tokugawa (徳川尾張家, *Tokugawa Owari-ke*). Il est considéré de nos jours comme une figure centrale du renouveau des céramiques du Domaine du même nom à la fin de la période Edo.

Les premières sources publiées en langue anglaise à la fin du XIXe siècle et au tout début du siècle dernier instaurent la réputation du potier parmi les premiers amateurs occidentaux et ont permis très tôt d'identifier ses réalisations. *Le Japanese Pottery Being a Native Report* (1), publié à Londres en 1880, indique que Hirasawa Kurō « était particulièrement habile dans l'imitation de poteries anciennes de toute sorte provenant de chaque four (du domaine) Owari, et ses pièces sont tellement ressemblantes qu'il est très difficile de les distinguer des originales » (2). Le commentaire semblera élogieux au premier abord ; mais il eut pour effet de considérer l'ensemble de ses productions et celles de ses disciples comme de simples copies de modèles initialement créés durant l'époque Momoyama (1573-1603) et au début de celle d'Edo (XVIIe siècle). Cette évaluation pouvait paraître alors d'autant plus convaincante qu'elle émanait d'un rapport officiel rédigé par M. Shioda et T. Asami, représentants des « autorités japonaises », selon les termes employés par Augustus W. Franks, éditeur de l'ouvrage. Vingt ans plus tard, il n'est donc pas étonnant qu'Edward S. Morse prolonge ce jugement dans le catalogue de sa propre collection (3), en particulier à l'endroit de Katō Shuntai (加藤春岱, 1802-1877) (4), que Hirasawa Kurō semble avoir considéré comme un fils spirituel.

L'intérêt de ce recueil réside davantage dans la reproduction des signatures et des sceaux ; bien que dans le cas qui nous occupe les informations soient encore incomplètes. Morse emploie une image empruntée à la zoologie, son domaine de prédilection, pour qualifier la signature la plus courante de Hirasawa Kurō en *hiragana*, « 𪗇 », qu'il associe à la figure d'un oiseau aux ailes déployées (5) ; mais il n'en livre pas la transcription en caractères latins (*rōmaji*), « ku », et n'en propose aucune interprétation, pas même celle qui consisterait en une forme diminutive de Kurō (6).

Dans la métrique particulière du renga japonais, « 𪗇 » correspond à la notion de vers ; et sur un plan plus général il a le sens de phrase, passage, paragraphe ou encore section. Dans le bouddhisme, il évoque les sentiments négatifs menant à la souffrance. Dans la vie courante, il possède également ce sens et désigne les états qui lui sont liés : la douleur, l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, ou la détresse. « 𪗇 » exprime ainsi, selon les circonstances, la segmentation, la transition, la fragilité de la condition humaine.

Edward Morse mentionne également l'emploi d'un sceau portant le caractère « matsu » (« 松 ») (7) et reproduit l'une de ses occurrences, sans toutefois en indiquer la traduction anglaise : *pine tree*. Le fait que Kurō choisisse ce motif doit nous interpeller, d'autant qu'il est employé couramment sur les *chawan* (bol à matcha) du potier et de ses disciples (8).

Dans un ouvrage consacré à la culture des quatre saisons dans la littérature et les arts japonais, Haruo Shirane rappelle que « le pin est l'arbre trans-saisonnier le plus important et de très loin le plus populaire. (...) Depuis les temps anciens, le pin (...) est connu pour sa longue existence et la permanence de sa couleur verte ; et il devint en conséquence un arbre sacré, symbole de longévité, comme dans ce poème de Ki no Asomi Kahito (紀朝臣鹿人) : *Le pin, l'arbre qui patiente durant un millier de règnes, prospère et se tient pieusement à Shigeoka, ne connaît aucun âge* » (9). Confronté aux affres des éléments, le conifère inspire aux japonais des sentiments d'endurance, d'humilité, de sérénité, et de simplicité, procurant des émotions nobles et discrètes, dont la nature et l'expression diffèrent de celles générées par l'observation des arbres en fleurs au printemps ou du changement de couleur des feuilles à l'automne. Pour souligner ce contraste, Shirane cite à l'appui de sa démonstration deux poèmes compilés, comme le précédent, dans le *Man'yōshū*, la célèbre anthologie datant du VIII^e siècle, dont le *waka* suivant qui témoigne des associations homophoniques spécifiques que le pin entretient « avec le verbe *matsu* (attendre) et avec les émotions procurées par l'attente de la personne aimée : *Si la fleur du prunier fleurit et se disperse, je serai le pin qui attend, me demandant si mon bien-aimé viendra ou non* » (10). On pourra également associer l'image de l'oiseau en vol convoquée par Edward Morse à la figure du pin, tant il est vrai que la première incarne des sentiments bien humains, comparables à la langueur et à la solitude qui viennent d'être évoquées, en particulier lorsqu'il s'agit du coucou, et que toutes deux apparaissent conjointement dans la poésie et dans les arts de l'archipel depuis longtemps.

Le *chawan* de Katō Bakutai (加藤麦袋, 1861-1943), l'un des derniers disciples de Katō Shuntai, que je reproduis, met à profit la circularité de l'objet pour associer ces deux motifs en laissant son sens et sa place à la puissance évocatrice du seuil (envisagé comme un entre-deux) qui caractérise tant la manière dont les pensées chinoise et japonaise appréhendent l'espace et la forme.

A la surface du bol de Katō Bakutai, l'espace est matérialisé par la glaçure blanchâtre de type Shino, qui recouvre les parois, à l'exception de sa base. Dans l'intervalle, vierge en apparence, entre les deux groupes d'oiseaux et de pins, surgit ce que le potier a suggéré d'un côté et de l'autre en des formes élémentaires : les battements d'ailes, probablement le cri des oiseaux, et le vent dans les feuillages. Cet espace est ainsi le lieu où les mouvements de l'air (et les sentiments qui leur sont attachés) se répandent, s'amalgament, se répondent ou s'estompent. Il est un lieu de rencontre alors que cette notion dans la tradition picturale européenne appelle une proximité, si ce n'est un point de contact. Les irrégularités de la glaçure, que la patine du temps souligne, suffisent à suggérer ces vibrations que tout-un-chacun peut aisément ressentir ou dont on peut regretter l'atténuation ou l'absence, comme dans ce *waka* d'Ōtagaki Rengetsu (太田垣蓮月, 1791-1875) (11), que la poétesse a calligraphié et peint sur papier ou creusé dans l'argile de ses accessoires pour le thé et le saké :

Au cœur des montagnes,
je me suis prise d'affection
pour les pins qui murmurent —
Lorsque le vent s'apaise,
quel sentiment de solitude !

山ざとは
松のこゑのみ
聞なれて
風ふかぬ日は
さびしかりけり

Yamazato wa
matsu no koe nomi
kiki nare te
kaze fuka nu hi wa
sabishikari keru.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 1 à 5 :
Katō Bakutai
Chawan (bol à matcha)
Glaçure de type Shino
Argile de la région de Seto
6.5 cm (H) x 14 cm (diam.)
Période Meiji

Nous ne pouvons transcrire les principes de cette esthétique dans le contexte occidental qu'à la condition d'affronter une difficulté majeure : s'affranchir de « la langue de l'Être » (12) et des débats sur la *mimésis*, qui en est le corollaire dans le champ de la représentation. Dans la tradition apparue en Chine, ce qui se détache d'une forme ne lui devient pas pour autant étranger, à l'instar de l'écho qui prolonge l'existence d'un son à la rencontre de diverses réalités physiques. Ce qui n'a pas de forme propre, comme l'air ou le gaz, se projette sur le corps formé, quelle que soit sa nature, et celui-ci se projette à son tour au-delà de son potentiel apparent (de son enveloppe et de sa capacité d'action) pour entrer en résonance avec d'autres corps, qu'il y ait contact ou non. En ce sens, tout corps est ainsi représentable à l'état de procès, rendant manifeste le pouvoir agissant de ce qui n'a pas de corps propre. « La pensée chinoise, écrit François Jullien, est (...) à l'aise pour prêter attention au stade de « ce qu'on regarde mais qu'on ne perçoit pas », ou de « ce qu'on écoute mais qu'on n'entend pas » : à ce stade où le sensible se résorbe et se déspecifie, se disqualifie, « s'affadit », sans pour autant verser dans l'invisible de la métaphysique ; où les démarcations se défont et qui, dans son indifférenciation, laisse apparaître l'incessante transition des choses » (13). L'espace est la scène perpétuellement disponible de cette transition ; et peut-être plus encore lorsque l'on accorde une valeur agissante aux manifestations les moins remarquables. Il en résulte que l'idée (et donc la présence) d'un décor ou d'un fond apparaît tout bonnement saugrenue. Dans le champ visuel, le peintre (et avec lui le céramiste) réalise ce que le poète met en mots dans une écriture minimale ; tous deux s'exprimant dans le langage de la suggestion qui sied à la fois à ce qui se dérobe et à la discrétion de certaines émotions.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 6 à 9 :
Hirasawa Kurō
Chawan (bol à matcha)
Glaçure de type Shino
Argile de la région de Seto
8.4 cm (H) x 10 cm (diam.)
Fin de la période Edo

Fig. 10 : Signature de Hirasawa Kurō, « 九朗 »

Sur les parois du *chawan* de Hirasawa Kurō, également de type Shino, l'absence de décor intervient autrement. La manière dont la glaçure fut appliquée sur le bol façonné à la main a eu pour effet de former lors de la cuisson finale des amas et des craquelures d'épaisseur, de taille et d'aspect très divers, qui apparaissent comme des matières et des corps diffus, générant à certains endroits une impression de relief ; autant d'éléments indéfinis (mais bien visibles) d'un milieu pris dans une incertitude atmosphérique, dans lequel on devine sur l'une des faces la figure peinte d'un pont, suggérant le franchissement des obstacles et la capacité de faire face à la précarité de l'existant, pour accéder à la Terre Pure du Bouddha Amida. Le recours au motif unique du pont et à une couverte aux effets inégaux offre alors la possibilité au potier d'évoquer en une seule association de moyens ce que la tradition chinoise avait essaimé avec succès dans le Japon médiéval sous la forme des peintures monochromatiques : l'art de conférer aux conditions atmosphériques un double pouvoir servant à la fois à distinguer les saisons, envisageables par extension comme les étapes de la vie, et à les relier entre elles ; les deux qualités pouvant se fondre ou se superposer dans les intervalles et en différents autres endroits, chaque fois que l'espace se joue de la contiguïté et fait montre de qualités autonomes (14). Chaque prise en mains des deux *chawan* vient ainsi renouveler le sentiment d'éprouver, d'une façon qui leur est propre, la condition de ce(ux) qui rechigne(nt) à parler « la langue de l'Être ».

Notes

- (1). *Japanese Pottery Being a Native Report, with an Introduction and Catalogue by Augustus W. Franks*, Londres, Chapman and Hall, 1880.
- (2). « He was very skilful in imitating different kinds of ancient pottery from every factory of Owari, and his work is so like that it is very difficult to distinguish it from the original », *ibid.*, p. 36.
- (3). *Catalogue of Japanese Pottery by Edward S. Morse*, Boston, Museum of Fine Arts, Boston, 1901.
- (4). « His work shows some versatility, yet he did not aspire to do more than to follow the path of Owari potters of that time », *ibid.*, p. 199.
- (5). « ... pieces bearing an incised line in two curves, like the wings of a bird in flight, are attributed to this potter », *ibid.*, p. 210.
- (6). Lorsque l'ouvrage fut rédigé, Edward Morse n'avait sans doute pas connaissance du second fils de Hirasawa Kurō, Sumitane (Shohaku, 次男の住胤 (松柏)), qui fut à son tour céramiste et signait également « く ». Dans le volume 14 de la série d'ouvrages qu'il consacre aux bols à thé de l'époque prémoderne, Kuroda Kazuya indique que la poterie de Sumitane « était aussi élaborée et élégante que celle de son père ; et était appréciée par le public » (Kuroda Kazuya, *Kinsei no chawan 14*, Tokyo, Kuroda Touen Co., 2006, p. 42 : « 作陶は、父に劣らず精巧雅致で世人の賞賛を受けた »). D'autres mentions particulières permettent une datation ou complètent la signature – certaines pièces comportent à la fois l'inscription « く » et l'âge du potier ou un sceau distinctif. Néanmoins, en dehors du cas spécifique des pièces réalisées ensemble, une étude approfondie, par exemple l'analyse de l'argile et de la couverte employée, s'avère parfois nécessaire pour aider à les distinguer. Kuroda précise que la signature inscrite par Sumitane sur ses réalisations était à la fois « plus épaisse et plus courte » (« 彫銘は「く」の字だが、父より太く、短い ») (*ibid.*). Ces difficultés d'identification entre les générations surviennent fréquemment dans l'histoire de la poterie japonaise lorsque les pièces possèdent des qualités très similaires. Dans son catalogue, Morse s'évertue à livrer avec le plus de justesse possible la manière dont les diverses générations connues au début du XXe siècle identifiaient leurs productions respectives, comme le montre l'exemple de Masaki Sōzaburō (正木惣三郎) et de son fils Iori (伊織). Par conséquent, on peut supposer qu'il en aurait été de même pour Hirasawa Kurō et Sumitane.

- (7). Hirasawa Kurō a également employé la signature « 九朗 », littéralement « Kurō ». Tel est le cas du chawan reproduit dans cet article, cf. Inoue Kikuo, *Owari tōji*, Tokyo, Nyū Saiensu-sha, 1992, p. 190.
- (8). Je suppose que les dimensions esthétique et spirituelle de cette association, quelle que soit sa valeur émotionnelle, furent transmises de maître à disciple, de génération en génération. De superbes réalisations de Hirasawa Kurō et, par exemple, d'Ichie Hozo (市江鳳造, 1768-1852) portant le motif du pin peuvent être admirées sur internet :
<https://www.trocadero.com/stores/momoyamagallery/items/1433940/Important-Edo-Chawan-by-Samurai-Hirasawa-Kuro> ; <https://koundo.blog.ss-blog.jp/2021-01-26>
- (9). Haruo Shirane, *Japan and the culture of the four seasons: nature, literature, and the arts*, New York, Columbia University Press, 2012, p. 136 : « The most important and by far the most popular of the trans-seasonal trees is the pine (matsu), an evergreen with needle-shaped leaves. (...) From the ancient period, pine (...) was known for its long life and unchanging green color and consequently became a sacred tree associated with longevity, as in this poem by Ki no Asomi Kahito: “The pine, the tree that waits for a thousand reigns, that flourishes and stands godly at Shigeoka, knows no year” (*Shigeoka ni kamusabitachite sakaetaru chiyo matsu no ki no toshi no shiranaku* [*Man'yōshū*, 6:990]) ». Haruo Shirane indique en préambule de son ouvrage que l'ensemble des citations et des notes relatives à l'anthologie *Man'yōshū* réfère à la collection *Nihon koten bungaku zenshū*, dirigée par Kojima Noriyuki, Kinoshita Masatoshi, et Satake Akihiro, et éditée par Shōgakukan (1971–1975).
- (10). *Ibid.*, p. 137 : « In waka (classical poetry), the pine has specific homophonic associations, especially with the verb *matsu* (to wait) and with the emotions of waiting for a lover: “If the flower of the plum tree blooms and scatters, I will be the pine that waits, wondering if my beloved will come or not come” (*Ume no hana sakite chirinaba wagimoko wo komu ka koji ka to aga matsu no ki so* [*Man'yōshū*, 10:1922]) ».
- (11). Depuis 2005, The Rengetsu Foundation Project, coordonné par John Walker, mène un travail exigeant à tous égards pour collecter, traduire, expertiser et diffuser l'œuvre de la poétesse japonaise. Le site internet du projet répertorie ainsi 951 waka et propose pour chacun le texte original, la transcription en caractères rōmaji, et une traduction en langue anglaise. Le poème que je reproduis correspond à l'entrée n°252 : http://rengetsu.org/poetry_db/?ct=clr
- (12). François Jullien, *Les transformations silencieuses*, Paris, Grasset, 2009, p. 45.
- (13). *Ibid.*
- (14). Haruo Shirane aborde cette influence de la peinture monochromatique chinoise dans le chapitre 2 de l'ouvrage cité dans cet article intitulé « Visual Culture, Classical Poetry, and Linked Verse », *op. cit.*, p. 82-87.